

TIL BIRLIKLARINING NUTQQA KO'CHISHI

Aliyeva Shaxnoza Aybekovna,

*Andijon davlat universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedراسи katta o'qituvchisi,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.*

aliyeva.shahnoza.@83mail.ru

Annotatsiya: *Мазкур мақолада тил бирликларини нутққа кўчиши таҳлил қилинган. Нутқ механизмлари ҳаракати сўзловчининг онги, унинг биологик, когнитив, ижтимоий ҳамда индивидуал тил имкониятлари асосида юзага келиши, инсон нутқи унинг онги билан, тафаккури билан болиқ эканлиги, нутқ жараёнини шакллантиришда инсоннинг тажрибаси, сўзловчининг нутқий кўникмаларини ҳисобга олиш керак бўлиши хақида фикрлар билдирилган.*

Аннотация: *В данной статье проанализирована переход языковых единиц в речь. Действие речевых механизмов обуславливается сознанием говорящего, с его биологическими, когнитивным, социальными и индивидуальными языковыми возможностями, человеческая речь связана с его сознанием, мышлением, также приводятся мысли о том, что при формировании речевого процесса следует учитывать человеческий опыт, речевые навыки говорящего.*

Annotation: *This article analyzes the transfer of language units to speech. It is said that the movement of speech mechanisms occurs on the basis of the speaker's consciousness, its biological, cognitive, social and individual language capabilities, human speech is full of consciousness, thinking, human experience in shaping the speech process, the speaker's speaking skills should be taken into account.*

Kalit sozlar: *gap, jumla, nutq birligi, nominativ birlig, til birligi, nutqiy faoliyat, kommunikativ, emotiv.*

Ключевые слова: *предложение, фраза, речевая единица, номинативная единица, языковая единица, речевая деятельность, коммуникативная, эмоциональная.*

Keywords: *sentence, sentence, speech unit, nominative Union, language unit, speech activity, communicative, emotive.*

Тилнинг асосий бирлиги сўздир. Нутқнинг асосий бирлиги - бу жумла. Аммо ишунга айтиш жоизки, айрим тилшунослар “гап” ва “жумла” тушунчаларини фарқлаб ўрганадилар. Улар “гап” тил бирлиги, “жумла” эса нутқ бирлиги деб ҳисоблайдилар. Уларнинг фикрича, гап ҳам тил бирлиги

сифатида сўз сингари ўз муаллифига эга эмас. У жумла таркибида функцияга киришгандагина нуткий мулоқотнинг конкрет вазиятида сўзловчи позициясини ифодалаб бера олади [1].

Бир қатор тилшунослар “жумла” сўзловчининг нияти билан боғлиқлигига эътибор қаратадилар, чунки сўзловчи ният қилган ҳамма гапни айтмагунча жумла тугамайди. Жумла эса бир неча гапни ташкил қилиши мумкин [2,46-73]!

Фикримизча, масалага бундай ёндашиш бирмунча изоҳталаб кўринади. Чунки агар биз гапни тил бирлиги деб олсак, гапнинг тайёр моделлари тил захирасида мавжуд бўлиб қолади. Бундай бўлиши эса мумкин эмас. Фақатгина Ф. де Соссюр таъбири билан айтганда “Ер айланади”, “У сизга нима деди” каби умумий шаблонган айланиб қолган, қўлланишга ҳар доим тайёр бўлган гапларнигина тил бирлиги сифатида ўрганиш мумкин[3,157].

Гап ҳақида мулоҳаза юритганда Н. Турниёзов ҳам гапни нутқнинг энг кичик бирлиги тарзида ўрганиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди. Олимнинг фикрича, бир сўзли матн гапдан кичик бўлишига қарамай матн мақомида бўлганлиги сабабли унинг нуфузи гапдан фарқ қилади[4,43].

Демак, олим таъкидлаган бир сўзли матнлар сўз бўлса-да, матн мақомида келар экан, уларни ҳеч иккиланишсиз нутқ бирлиги деб санашимиз мумкин. Чунки улар парадигматик қатордан синтагматик қаторга ўтар экан, тилдан нутққа кўчиш жараёни яққол кўзга ташланади.

Демак, тил унсурлари нутққа кўчгунча мавҳум ифодали бўлади. Улар нутққа кўчирилгандагина конкрет маъно касб этади. Тил унсурлари нутқда қўлланар экан, у мавҳумлик исканжасидан чиқади. Акс ҳолда олимнинг таъбири билан айтганда, берилаётган хабар ифодасига путур етказилади[5,18].

Масалан, тил системасидаги *йўлбарс* сўзини олсак, унинг мавҳум ифодали эканлигига ҳеч шубҳа йўқ. Аммо у *Йўлбарс!* (*Қаранглар, йўлбарс!* маъносида) тарзида нутққа кўчирилса, конкрет маънога эга бўлиши билан бирга, мустақил маънодаги матн мақомида келаётганлигини кўришимиз мумкин. Буни биз Ш.Турниязованинг қарашларида ҳам кузатамиз:

“Мустақил сўз матн тарзида келганда, гарчи у номинатив бирлик бўлса-да, тугал фикр ифодасини бера олади ва бундай пайтда нутқ бирлиги мақомини олади. Албатта, мазкур ҳолатни доимий деб тушунмаслик лозим. Чунки сўз нутқ бирлиги эмас, балки тил бирлигидир. Унинг нутқ бирлиги тарзида қўлланиши, асосан, бирор бир воқеа-ҳодисани ёки санъат асарларини номлашда кўп кузатилади. Масалан, катта полотнога чизилган сурат «Тонг» деб номланган бўлса, мазкур сўз матн мақомига эга эканлиги шубҳасиздир. Ёки хаританинг тепа қисмига «Тошкент» деб ёзилган бўлса, бу ўринда ҳам

бир сўз орқали ифодаланаётган матнни кўрамиз. Бундай вазиятда мустақил сўз тугал фикр ифодасини бериб, воқеликка тўлиқ муносабат билдира олади. Бошқача айтганда, бу ўринда мустақил сўз орқали ифодаланаётган предикативлик ҳодисаси кузатилади”[6].

Бундан ташқари, тил бирликлари нутққа кўчар экан, у икки хил режа асосида қўлланилади. Уларнинг бирини сўзловчининг шахсий нутқи услуби билан, иккинчисини социал, яъни шу тилда сўзловчиларнинг барчаси учун баробар ва зарур бўлган нутқий услуб орқали белгилаймиз. Тил нутқимиз учун энг зарур хом ашё бўлса-да, унинг қўлланилиши нутқнинг қонун-қоидалари билан узвий боғлиқ. Иккинчи томондан эса, нутқнинг асосий моҳияти ҳам тил системаси элементлари орқали белгиланади[7].

Тил бирликларини нутққа кўчишини таҳлил қилар эканмиз, нутқ жараёнининг инсон томонидан амалга оширилишини ҳамда бу жараён юқорида ҳам айтиб ўтилганидек, инсон омили билан узвий боғлиқлигини ёдимиздан чиқармаслигимиз керак. Нутқ механизмлари инсонда мавжуд бўлади ва бу механизмлар сўзловчи томонидан ҳаракатга келтирилади. Улар ўзида миллиардлаб сўзловчиларнинг йиллар давомида шаклланган тил захирасини қўллаш кўникмасини мужассамлаштиради. Нутқ механизмлари ҳаракати сўзловчининг онги, унинг биологик, когнитив, ижтимоий ҳамда индивидуал тил имкониятлари асосида юзага келади. Бу жараён нутқ сўзлашни режалаштиришга тайёргарлик кўраётганда инсон онгида бошқа одамга айтиб беришни истаган фрагментлар акс эттирилиб, бу фрагментлар схема кодидан табиий тилга ўтишида содир бўлади. Шу билан бирга инсон нутқи унинг онги билан, тафаккури билан болиқ экан, нутқ жараёнини шакллантиришда инсоннинг тажрибаси, сўзловчининг нутқий кўникмаларини ҳисобга олиш керак бўлади.

Инсон нутқий фаолиятида тафаккурнинг шаклланиш ва ифодаланиш босқичи шу қадар каттаки, тилнинг функцияси энг муҳим деб тан олинishi мумкин, чунки уни амалга оширмасдан туриб қуйидаги учликни амалга ошириб бўлмайди: ахборотли, коммуникатив ва эмотив.

В. В. Виноградов ахборот ва алоқа функциялари билан бирга бошқа кишиларга таъсир кўрсатиш функциясини – бу талаб, буйруқ, ишонтириш, айрим ҳаракатларга ундаш кабиларни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтади. Унингча, кўп ҳолларда жумлада янги тегишли маълумотлар бўлмаслиги мумкин – у сўзловчининг иродавий актини етказди[8,6].

Психологлар тил ва нутқнинг тартибга солиш функциясини қайд этадилар. Бу функция ташқи ва ички нутқда қайд этилади. Уларнинг иккаласи ҳам хатти-ҳаракатлар режаси бўлиб хизмат қилади: унинг келгуси ҳаракатларининг матн ёки ақлий лойиҳаси; бу ахлоқий муносабатлар ва

кундалик ҳаёт лойиҳалари, жамиятнинг ижтимоий тузилиши, давлат тузилиши; техник, қурилиш лойиҳалари, иш режалари, муайян ҳаракатлар учун ақлий тайёргарлик, жумладан, баёнотлар бўлиши мумкин.

Adabiyotlar ro‘yxati (References)

1. Иванова В. И. Предложение, высказывание: Системно-функциональный аспект. // Докт. дис. Тверь, 2001.
2. Бахтин М.М. Высказывание как единица речевого общения // Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979 - с.46-73.
3. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М., 1977. – С.157.
4. Турниёзов Н.К., Турниёзов Б.Н., Турниёзова Ш. Н. Ўзбек тили деривацион синтаксиси. - Тошкент, 2011. Б.43.
5. Турниёзов Н.К. Матн лингвистикаси. – Самарқанд, 2004. Б.18.
6. Турниязова Ш. Ҳозирги ўзбек тилида матн шаклланишининг деривацион хусусиятлари. // Номз. дис. Тошкент, 2010 йил.
7. Гаффаров А.А. Ҳозирги ўзбек тилида працеллятив ва иловали курилмаларнинг синтактик деривацияси // номз. дис. Самарқанд, 1997.
8. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1963. - С. 6